

PSEUDOTUMOR INFLAMATORIO DE FOSAS NASALES

P. ESCOBAR SANZ-DRANGUET, F. J. MÁRQUEZ DORSCH, J. SANABRIA BRASSART, R. GUTIÉRREZ FONSECA,
J. M. VILLACAMPA AUBÁ, G. PASTORMERLO, C. CENJOR ESPAÑOL

SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA. FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA. MADRID.

RESUMEN

El pseudotumor inflamatorio es una neoplasia benigna muy poco frecuente que fue descrita en primer lugar en el pulmón. En cabeza y cuello es más frecuente en la órbita y senos paranasales, pero ha sido descrita en la región pterigomaxilar, laringe, amígdalas, oídos, mucosa gingival y otros tejidos periodontales. Presentamos un caso de un paciente de 64 años que refería una historia de tres meses de evolución de obstrucción nasal por fosa derecha; el examen fisi-

co mostraba una gran tumoración que emergía de la narina. El TC mostraba la masa en fosa nasal, sin afectación de los senos paranasales. El diagnóstico histológico fue de pseudotumor inflamatorio. Esta lesión se extirpó mediante un abordaje medifacial tipo "degloving". El paciente no muestra signos de recurrencia dos años después de la cirugía. Describimos algunos datos sobre el diagnóstico, el tratamiento y la evolución de esta entidad.

PALABRAS CLAVE: Pseudotumor inflamatorio. Senos paranasales. Fosnas nasales.

ABSTRACT

INFLAMMATORY PSEUDOTUMOR OF NASAL FOSSAL

Inflammatory pseudotumor is a rare benign lesion of unknown etiology which was first described in the lung. In head and neck the areas most commonly involved are the orbit and paranasal sinuses, but they have been also described in the larynx, pterygomaxillary space, tonsils, ears, gingiva and other periodontal tissues. We present a case of a 64 years old male who presented a three months history of right nasal obstruction. Physical examination sho-

wed a big nasal tumor arising from the nostril. CT scan shows nasal fossa mass with a normal paranasal sinuses. Histology made the diagnosis of an inflammatory pseudotumor. The lesion was surgically removed through a midface degloving approach. The patient has no signs of recurrence two years after surgery. Data about diagnosis, treatment and outcome of inflammatory pseudotumors is revised also in this paper.

KEY WORDS: Inflammatory pseudotumor. Paranasal sinuses. Nasal fossa.

Correspondencia: P. Escobar Sanz-Dranguet. Templeque 20, 4º B. 28024 Madrid.

Fecha de recepción: 27-11-2000

Fecha de aceptación: 3-5-2001

INTRODUCCIÓN

El pseudotumor inflamatorio es una rara enfermedad de etiología desconocida, caracterizada por la aparición de lesiones compuestas por histiocitos, macrófagos y células inflamatorias.

Su localización más frecuente es en el pulmón; en cabeza y cuello, se encuentra principalmente en las órbitas y más raramente en senos paranasales, vías aéreas, cavidad oral, tiroides y parótida. Su comportamiento clínico es habitualmente benigno, manifestándose como una inflamación localizada, pero a veces puede mostrar un comportamiento localmente invasivo, destruyendo las paredes óseas e invadiendo las regiones vecinas, mimetizando una neoplasia¹. El diagnóstico se realiza mediante el estudio anatomopatológico, que muestra las características típicas. El tratamiento de elección es la extirpación quirúrgica de la lesión.

CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de un paciente de 64 años, sin antecedentes de interés, que presentaba una historia de 10 años de evolución de obstrucción respiratoria nasal por fosa derecha, sin otra sintomatología.

Mediante la rinoscopia anterior, se detectó una masa que ocupaba la fosa nasal derecha, asomando por la narina (Fig. 1A y 1B).

Se realizó un TC que mostraba una masa de densidad de tejido blando, que ocupaba la fosa nasal derecha y que afectaba al septum. Los senos paranasales estaban libres (Fig. 2A y 2B).

Se tomó una biopsia de la tumoración, que se informó como una masa compuesta por células inflamatorias, fundamentalmente células plasmáticas, delimitadas por densas bandas de colágeno. Estos hallazgos sugerían el diagnóstico de pseudotumor inflamatorio (Fig. 3).

Figura 1. A: Imagen del pseudotumor inflamatorio exteriorizándose por la narina. B: Abordaje quirúrgico.

Figura 2. TC de fosas nasales donde se aprecia una afectación del vestíbulo. Los senos paranasales están libres. A: Corte axial. B: Corte coronal.

Figura 3. Histología de la pieza donde se aprecian células inflamatorias, fundamentalmente células plasmáticas, delimitadas por densas bandas de colágeno (H y E 480X).

Con este diagnóstico, el paciente fue intervenido, realizándose bajo anestesia general un abordaje medio facial y extirpando un enorme pólipo que asentaba en la pared lateral de la región vestibular de la fosa derecha.

El postoperatorio transcurrió sin complicaciones.

DISCUSIÓN

El pseudotumor inflamatorio es una lesión rara caracterizada por estar compuesta por una acumulación de células inflamatorias, de carácter benigno y no reactivo². Las células inflamatorias se encuentran en un estroma fibroso, con fibroblastos e histiocitos. Esta entidad, de origen desconocido, se ha nombrado de distintos modos como granuloma de células plasmáticas, cuando predominan las células plasmáticas, xantogranuloma o histiocitoma³.

Su etiología permanece siendo desconocida y no se ha encontrado asociación a otra enfermedad sistémica⁴, aunque algunos autores han propuesto una relación entre esta entidad y procesos hematológicos en niños, como anemia hipocrómica microcítica, hipergammaglobulinemia y elevación de la velocidad de sedimentación globular³. Se ha propuesto su posible relación etiológica con agentes bacterianos o fúngicos, postulándose que podría representar una reacción inmunológica exagerada frente a un agente desconocido, aunque los cultivos son siempre negativos⁴.

Su localización más frecuente es en el pulmón, pero puede aparecer en numerosas localizaciones, como músculo estriado, aparato digestivo, sistema nervioso, vejiga urinaria, piel, riñón, útero, mama y timo. En cabeza y cuello se localiza con mayor frecuencia en la órbita⁵. Se han documentado casos localizados en laringe⁶, senos paranasales^{1,4}, espacio parafaríngeo⁵, oído

medio e interno⁷ y en ganglios linfáticos⁸. En fosa nasal se ha comunicado solamente un caso con anterioridad⁹.

Es una lesión benigna de crecimiento lento y provoca síntomas en función de su localización. En fosas nasales provoca síntomas derivados de la obstrucción, con insuficiencia respiratoria nasal, rinorrea y epistaxis. Los estudios de imagen mediante TC muestran signos de ocupación, si están afectados los senos paranasales, o una masa bien delimitada que ocupa la fosa nasal, invadiendo el septum y el cornete inferior en el caso descrito en la literatura⁹, así como en el que presentamos en este trabajo. En ocasiones hay signos que sugieren malignidad, como destrucción de las paredes óseas, de tal manera que puede ser imposible el diagnóstico diferencial con un proceso neoplásico localmente invasivo^{3,5}. En Resonancia Magnética (RM), las características del pseudotumor inflamatorio son similares a las de otras lesiones inflamatorias, como celulitis orbitaria, miositis y sarcoidosis. El diagnóstico de pseudotumor inflamatorio se realiza por exclusión, pero los hallazgos clínicos y radiológicos pueden sugerirlo³.

El diagnóstico diferencial se debe hacer con otras entidades inflamatorias de curso crónico, como infecciones fúngicas, o con neoplasias como carcinomas o linfomas¹ y, en ocasiones, puede ser imposible sin biopsia. En los casos que afectan a la órbita se debe diferenciar de la oftalmopatía producida por la Enfermedad de Graves, celulitis orbitaria, enfermedad granulomatosa de la órbita, vasculitis, enfermedades del colágeno y procesos neoplásicos malignos⁵. No se ha demostrado relación entre sinusitis y pseudotumor orbitario⁵.

El diagnóstico mediante citología es difícil y nunca puede considerarse definitivo. La biopsia es el procedimiento de elección para descartar procesos neoplásicos¹⁰. Se caracteriza por el hallazgo de una lesión de características benignas, formada por células inflamatorias inmersas en un estroma fibroso. Las células plasmáticas contienen cuerpos de Russell, lo cual es un hallazgo característico que lo distingue del plasmocitoma¹. La técnica de inmunoperoxidasa es muy útil para diferenciar las células plasmáticas de células neoplásicas, demostrando la presencia de inmunoglobulinas policlonales, en vez de monoclonales².

Se han propuesto distintas opciones terapéuticas según la localización del proceso: tratamiento médico con corticoides, tratamiento quirúrgico y radioterápico. La elección terapéutica se hará según la localización de la lesión, comenzando con tratamientos menos agresivos, puesto que se trata de un proceso benigno. La terapia corticoidea se considera de elección para los pseudotumores inflamatorios localizados en la órbita^{1,3}, que se intervendrán quirúrgicamente si fracasa el tratamiento médico. Las lesiones fibróticas responden peor a los esteroides. Los tumores localizados en senos paranasales

les presentan una menor repuesta a los corticoides, pero se puede intentar un ciclo de tratamiento, que puede producir importante mejoría sintomática, disminución de la masa, e incluso regresión². La cirugía de exéresis se realiza si no remite el proceso, o ante la duda de malignidad, teniendo en cuenta ante todo que es un proceso benigno, evitando planteamientos radicales que puedan conllevar secuelas funcionales o estéticas importantes. En el caso expuesto hemos elegido el abordaje mediofacial por ser una lesión de línea media difícilmente controlable por vía endonasal y porque el resultado cosmético es mejor que la rinotomía lateral por evitar incisiones faciales.

Si la resección quirúrgica no puede ser completa o no está indicada, se recomienda la radioterapia. Esta modalidad terapéutica se ha utilizado más en los casos que afectan a la órbita, en los que la cirugía puede resultar demasiado agresiva, sin resultados claros¹. La radioterapia en los casos que asientan en los senos paranasales puede llegar a obtener buenas respuestas hasta en el 75% de los casos según algunos autores, aunque su valor terapéutico no está aún claro². La radioterapia se ha utilizado en el caso descrito afectando la fosa nasal⁹. Hay que tener en cuenta la posible inducción de neoplasias en las zonas radiadas, a la hora de tomar la decisión terapéutica.

REFERENCIAS

- 1.- Miguel García F, Bori Aiguabeta R, Fernández Liesa R, Rivares Esteban J, Martínez-Berganza R, Vicente González EA. Pseudotumor inflamatorio de senos paranasales. *Acta Otorrinolaring Esp* 1990; 41(5): 351-3.
- 2.- Reino AJ, Lawson WM, Som P. Inflammatory pseudotumor of the maxillary sinus: case reports and review of the literature. *Am J Rhinol* 1995; 9: 15-25.
- 3.- Maldijan JA, Norton KI, Groisman GM, Som PM. Inflammatory pseudotumor of the maxillary sinus in a 15-year-old boy. *Am J Neuroradiol* 1994;15(4): 784-6.
- 4.- Som PM, Bradwein MS, Maldijan C, Reino AJ, Lawson W. Inflammatory pseudotumor of the maxillary sinus: CT and MR findings in six cases. *Am J Roentgenol* 1994; 163(3): 689-692.
- 5.- Weisman RA, Osguthorpe JD. Pseudotumor of the head and neck masquerading a neoplasia. *Laryngoscope* 1988; 98: 610-4.
- 6.- Manni JJ, Mulder HE, Schaafsma HE, Van Haelst UJ. Inflammatory pseudotumor of the subglottis. *Eur Arch Otorhinolaryngol* 1992; 249: 16-19.
- 7.- Mulder JJ, Cor WR, Creemers MD, Joosten F, Wiersma A, Van der Broek P. Fibroinflammatory pseudotumor of the ear. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 1995; 121: 930-3.
- 8.- Vasallo JR, Perera J, Osorio A, Cabrera JL, Cuyás JM, Benítez J. Pseudotumor inflamatorio de ganglios linfáticos. A propósito de un caso. *Acta Otorrinolaring Esp* 2000; 51(1): 88-91.
- 9.- Seider MJ, Cleary KR, Van Tassel P, Alexianan R, Schantz SP, Frias A, Fuller LM. Plasma cell granuloma of the nasal cavity treated by radiation therapy. *Cancer* 1991; 67(15): 929-32.
- 10.- Nishioka K, Masuda Y, Yanagi E, Yuen K, Tanaka T, Ogura Y. Cytologic diagnosis of the maxillary sinus reevaluated. *Laryngoscope* 1989; 99: 842-5.